
MARIA LAMAS

Torres Novas (Portugal), 1893 – Lisboa (Portugal), 1983

Ilustración. Maria Lamas en 1931.
Fuente: Biblioteca de Arte da
Fundação Calouste Gulbenkian.

Resumen

En el siglo XX, Maria Lamas fue una figura eminente de la cultura y la lucha de las mujeres, en Portugal y a escala internacional, en defensa de sus derechos y aspiraciones sociales, culturales, económicas y políticas. Sus ideas intelectuales y cívicas combinaban las demandas de la primera y segunda ola del feminismo. Próxima a las perspectivas del Partido Comunista Portugués desde mediados de los años 1940, Maria Lamas fue también una luchadora contra el fascismo vigente durante gran parte de su vida y una activista en organizaciones portuguesas e internacionales a favor del desarme y la paz. Dejó una vasta colección de obras literarias y publicaciones de carácter antropológico y sociológico.

Palabras clave: cultura, derechos de las mujeres, educación, fascismo, literatura.

Biografía

Maria da Conceição Vassalo e Silva, conocida como Maria Lamas, fue una escritora e intelectual portuguesa que, en el siglo XX, destacó en el movimiento feminista en la lucha por la igualdad social, económica, política y personal entre mujeres y hombres. Nació en Torres Novas, una pequeña ciudad al norte de Lisboa. El contexto familiar le permitió acceder a la cultura desde temprana edad. Tuvo una educación formal en una escuela pública y en una escuela católica. A los 17 años se casó con un militar. De este matrimonio nacieron dos hijas, Maria Emilia y Manuela, divorciándose diez años después (Maria Luzia Fouto Prates 2010, 37). Tras esta primera separación —un hecho existencial que no fue un pormenor en su época—, se dedicó al periodismo en la *Agencia Americana de Notícias*, una agencia brasileña dirigida por otra figura del feminismo portugués, Virgínia Quaresma, de origen africano y lesbiana, que era una referencia para Maria Lamas. En la Agencia circulaba información de todo el mundo y los encuentros con la élite cultural de Lisboa fueron una constante. A principios de la década de 1920, comenzó a publicar poesía, cuentos y novelas. Durante este período, el foco de su trabajo literario y periodístico se orientó en gran medida al público infantil y juvenil, y fue fundadora y directora de publicaciones en este ámbito. En esa línea de trabajo, María Lamas estaba en consonancia con las preocupaciones pedagógicas de las feministas de la Primera República portuguesa (1910-1926).

En 1921 se volvió a casar, y de esta unión nació una tercera hija, Maria Cândida, separándose nuevamente dieciséis años después. A finales de la década de 1920, fue relevante para su acción política el encuentro con el escritor y periodista José Maria Ferreira de Castro, destacada figura intelectual, que había frecuentado los círculos anarquistas hegemónicos en el movimiento sindical portugués durante el período republicano. Su relación con este escritor —un vínculo intelectual y afectivo al margen de la moral de la época, ya que él estaba casado— le dio la oportunidad de asumir la responsabilidad editorial del importante diario lisboeta *O Século* —centrado en temas orientados a las mujeres— y también de relacionarse con los medios políticos de oposición al autoritarismo del Estado Nuevo, implantado en 1933. Desde 1928 a 1947 dirigió el suplemento femenino de este periódico *Modas e Bordados* (creado en 1912), que en aquel momento era la publicación femenina más leída en Portugal, pero aún sin connotación feminista, y que estuvo en circulación hasta 1977 (Maria Antónia Fiadeiro, 2003).

A lo largo de la década de 1930, Maria Lamas compaginó su actividad periodística con la promoción de eventos culturales, como exposiciones, conferencias, recitales y conciertos. En 1930 organizó, con el patrocinio de su periódico, la exposición *Da obra feminina, antiga e moderna de caracter literário, artístico e científico*. En 1934 fue condecorada por el régimen. Este hecho no le impidió, en 1936 y en vísperas del estallido de la Guerra Civil española, publicar en el periódico *O Diabo* un manifiesto dirigido a las mujeres portuguesas en apoyo a la protesta de las mujeres españolas contra el conflicto que se avecinaba, en el que el dictador António de Oliveira Salazar apoyó a Francisco Franco (José Pereira Bastos 2017, 27-28). Fue, quizás, su primera acción claramente política contra el régimen del Estado Nuevo, participando posteriormente en la creación de la *Associação Feminina Portuguesa para a Paz* (1935-1952), que llegó a dirigir en 1938. Ese mismo año asumió la coordinación de la sección “Educación” de la principal organización feminista portuguesa, el *Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas* (CNMP), fundado en 1914, afiliado al *International Council of Women* [Consejo Internacional de Mujeres) y a la *International Women Suffrage Alliance* [Alianza Internacional por el Sufragio Femenino]. Esa organización estaba inserta en el llamado feminismo de primera ola, centrado en la reivindicación de los derechos políticos y la consagración del rol intelectual y laboral de las mujeres.

En la década de 1940, su acción cívica ganó nuevos horizontes, al participar en la resistencia antifascista y militando en el Partido Comunista Portugués, entonces una organización clandestina. En 1945, fue elegida presidenta del CNMP. Este cargo la llevó a participar en el *Conseil international des femmes* (Bruselas, 1946), y también a cofundar la *Fédération démocratique internationale des femmes* (FDIF) [Federación Democrática Internacional de Mujeres], creada en 1946 en París por activistas feministas como Eugénie Cotton. En las décadas siguientes participó en varias iniciativas y congresos de la FDIF, en los que ocupó cargos de responsabilidad.

Hasta abril de 1974, fecha del derrocamiento del régimen autoritario del Estado Nuevo, Maria Lamas ayudó a fundar movimientos de oposición a la dictadura y formó parte de comités de apoyo a candidatos presidenciales opuestos a las políticas del dictador António de Oliveira Salazar (Helena Pinto Janeiro 2010, 35-56), lo que la llevó a ser presa política en tres ocasiones (1949, 1950-1951 y 1962) y a exiliarse en Francia (1958-59; 1961-69). Durante todo este tiempo practicó un periodismo de lucha cultural antifascista y feminista dirigido a las mujeres y las clases trabajadoras. También organizó encuentros y acciones para promover a la mujer, en particular, la importante *Exposição*

de *livros escritos por mulheres* que tuvo lugar en 1947. Continuó su obra literaria y llevó a cabo su mayor obra intelectual y política feminista: *As mulheres do meu país* (1948-50). Este libro iba en contra de las indicaciones de la Iglesia católica y de la dictadura de António de Oliveira Salazar de confinar a las mujeres en las tareas domésticas y la maternidad. En este volumen la autora destaca el aporte de las mujeres al trabajo y la cultura y denuncia la pobre condición de la mayoría de sus conciudadanas.

En el contexto de la Guerra Fría, se alineó con las iniciativas del Consejo Mundial de la Paz (CMP), organismo internacional que la escogió como integrante en 1953 ([Maria Luzia Fouto Prates 2010, 38](#)). El CMP estaba apoyado por la antigua URSS y desafió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos y de la que Portugal había formado parte desde 1949, año de su fundación. En este contexto nuestra protagonista viajó a Viena, Bucarest, Beijing, Tokio y Moscú.

A finales de 1969, con la muerte del dictador, regresó a Portugal. Y tras la caída del régimen, fue directora honoraria de la revista *Modas e Bordados*, presidenta honoraria del *Movimento Democrático de Mulheres* (organización cercana al Partido Comunista Portugués) y recibió la Medalla Eugénie Cotton de la FDIM (1983). También fue una prolífica traductora, habiendo traducido al portugués a escritores como la Condesa de Ségur, Charles Dickens, Eric Porter, Marguerite Yourcenar (con quien mantuvo correspondencia), Vitor Hugo, entre otros. En 1983, cerca de cumplir 90 años, murió en Lisboa, dejando su último deseo de ser enterrada en un sepulcro humilde.

Contexto histórico

La vida de Maria Lamas transcurrió en un Portugal que conoció revoluciones y golpes militares, cambios de régimen, se vio envuelto en guerras, sufrió catástrofes y experimentó profundos cambios sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. Entre los siglos XIX y XX, una importante crisis económica y política desencadenó la caída posterior de la monarquía en octubre de 1910 y el establecimiento de la primera república liberal de Europa en el siglo XX. En 1926 el régimen republicano, que había vivido dieciséis años de grandes turbulencias debido a la Primera Guerra Mundial, pasando por dificultades económicas y conflictos con las clases trabajadoras, fue derrocado por un golpe militar que instauró una dictadura hasta 1933. En esa fecha nació el régimen autoritario del Estado Novo, que duró cuarenta y un años. Este régimen, dirigido hasta 1969 por António de Oliveira Salazar y luego por Marcello

Caetano, suprimió todas las formaciones políticas anteriores, se basó en un fuerte aparato de censura, utilizó la violencia policial contra las libertades y buscó mantener su imperio colonial contra los vientos de independencia para África.

En las elecciones presidenciales de 1958, un prestigioso general apoyado por la oposición, Humberto Delgado, desafió al Estado Novo y no logró la victoria porque los comicios resultaron ser fraudulentos. Este enfrentamiento le costó la vida a Humberto Delgado en 1963, cuando fue asesinado por la policía política. En el contexto internacional de la Guerra Fría, entre 1961 y 1974, el régimen estuvo involucrado en una guerra contra los movimientos independentistas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Cuatro décadas de dictadura, trece años de guerra colonial y fuertes flujos migratorios debido a la pobreza condujeron, el 25 de abril de 1974, al imparable colapso del Estado Nuevo mediante un golpe militar que abrió el camino para una revolución y la posterior institución de un régimen de democracia de mercado.

Durante prácticamente toda su vida adulta, Maria Lamas vivió bajo un marco ideológico que propugnaba que las mujeres debían ser esposas, madres, católicas obedientes y servidoras de la Patria ([Anne Cova y António Costa Pinto, 1997](#)).

Temas principales

La obra escrita de Maria Lamas, expresada en artículos periodísticos, creaciones literarias, trabajos de reportaje social y discursos políticos, abarca dos temas principales: (1) la defensa del respeto a niños, niñas y jóvenes y (2) la promoción de la liberación de la mujer. Estas dos causas son abordadas a través de una visión crítica contra la explotación en sus diversas vertientes, las desigualdades, la falta de libertad, la injusticia social y la pobreza. La educación y la instrucción para todas las personas emergen en sus escritos como valores y medios fundamentales para la dignidad y la emancipación social.

En su obra más centrada en la infancia y la juventud permea la relevancia de la cultura, el tratamiento de las diferencias sociales, el elogio de las relaciones sociales solidarias y el desarrollo de la sensibilidad artística. Estas preocupaciones están presentes en innumerables novelas y cuentos infantiles, publicados entre finales de los años 1920 y siguientes, bajo diversos seudónimos. Destacan *Maria Cotovia* (1929), *Aventuras de cinco irmãosinhos* (1931) [Las aventuras de cinco hermanitos], *A montanha maravilhosa* (1933) [La montaña maravillosa], *A estrela do norte* (1934) [La estrella del norte], *Os brincos de*

cereja (1935) [Los pendientes de cereza], *A ilha verde* (1938) [La isla verde] e *O vale dos encantos* (1942) [El valle de los encantos]. El periodismo infantil, del que se considera una de las precursoras en Portugal, prolonga esas preocupaciones. Funda y dirige varias publicaciones infantiles y juveniles, la más importante de las cuales son la revista de *O Século*, *Joaninha*, *Periódico de las niñas portuguesas*, donde escribió el *Correio da Joaninha* [Correo de Mariquita] bajo el seudónimo de Tia Filomena (Maria Antónia Fiadeiro 2003, 14-15).

Su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres se guía por una perspectiva que rompe con la ideología asociada a las encíclicas de la Iglesia católica *Rerum Novarum* (1891) y *Quadragesimo anno* (1931), que postulaban que la «naturaleza» destinaba a las mujeres al trabajo doméstico, la educación de las criaturas y la dedicación a la familia. Cabe señalar que la Constitución portuguesa de 1933, impuesta por el Estado Nuevo, sigue esta concepción, característica común de las dictaduras del sur de Europa (Anne Cova y António Costa Pinto, 1997, 89-91). Si bien, aparentemente, el texto propugna la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, introduce un importante sesgo en el principio de igualdad entre los sexos: un factor de discriminación educativa y profesional contra las mujeres portuguesas que persiste hasta la década de 1960. Además, el sufragio femenino en Portugal se mantiene discriminado sexualmente, en mayor o menor grado, hasta el final de la dictadura del Estado Novo y solo se universaliza con la ley n° 621/74, de 15 de noviembre de 1974. Maria Lamas, ya sea en su vida personal, en su vida profesional o en la acción política, escribe y actúa contra tales visiones del mundo, revelando sus contradicciones, luchando contra toda discriminación existencial, educativa, cultural y profesional hacia la mujer. Entre sus publicaciones en este sentido destaca, en el ámbito literario, *Para além do amor* (1935) [Más allá del Amor] y, en el de trabajos de carácter periodístico, el extenso reportaje fotográfico *As mulheres do meu país* (1948-1950) [Las mujeres de mi país] y los dos volúmenes de la obra *A mulher no mundo* (1952) [La mujer en el mundo].

La novela *Para além do amor*, la primera que publicó bajo su nombre propio, es un libro autobiográfico, cuya genealogía reflexiva no dista mucho de los escritos confesionales de Virginia Woolf y que es anterior a *Le Deuxième Sexe* (1949) de Simone de Beauvoir y a *The Feminine Mystique* (1963) de Betty Friedan. La narrativa se basa en el itinerario de una mujer que pone en tela de juicio su vida cómoda y resignada como esposa dedicada al trabajo doméstico, criando a sus hijos e hijas y sirviendo a su marido, intentando encontrar su propio camino.

Su *opus magnum* es *As mulheres do meu país*, un estudio en fascículos, publicado entre mayo de 1948 y mayo de 1950, sobre la condición femenina en Portugal. Revela un país sostenido en gran medida por el trabajo femenino, un «*contra discurso*» (Manuel Villaverde Cabral 2017, 2) que desmitifica el imaginario misógino y patriarcal del salazarismo respecto de las mujeres. Durante dos años la autora viaja por las regiones del país y las islas atlánticas portuguesas, entrevistando y fotografiando a mujeres de todas las condiciones sociales, desde campesinas y trabajadoras hasta estudiantes universitarias, recopilando también información y datos de sindicatos, entidades públicas y particulares. El resultado fue un «*documental*» —para usar su propia expresión— de medio millar de páginas que combina texto e imagen (fotografías, dibujos y reproducciones de pinturas de reconocidas artistas portuguesas que ilustraban los oficios desempeñados por las mujeres) (Maria Luzi Fouto Prates 2010). Pionera en los estudios sobre las mujeres en Portugal, este volumen ha contribuido a forjar una conciencia colectiva sobre sus vidas. A través de sus propios testimonios, retrata las condiciones de pobreza, explotación laboral, desconocimiento de sus derechos y leyes, desigualdades de todo tipo, con la intención de promover una visión emancipada y libre de la mujer portuguesa (Diogo Ramada Curto 2023; Regina Marques, 2008).

Apenas dos años después, en 1952, Maria Lamas publica otra gran obra, los dos volúmenes de *A mulher no mundo* [La mujer en el mundo], una investigación en la que sitúa a las mujeres junto a los hombres en los grandes trances de la historia humana en diferentes civilizaciones y países. Al final del segundo volumen, revisa el enfoque de las mujeres en Portugal y también dedica unas ocho decenas de páginas al feminismo. En ellos, defiende una concepción centrada en romper las barreras jurídicas a la igualdad entre mujeres y hombres (derechos políticos, sociales, educativos y de propiedad) provenientes de la primera ola del feminismo, combinándola con demandas ligadas a la familia (en particular, la igualdad entre cónyuges), al trabajo (acceso a determinados tipos de empleo, igualdad salarial, discriminación en el trabajo, etc.), los derechos reproductivos (anticoncepción) y las desigualdades que persistieron en la práctica, reivindicaciones propias de la segunda ola feminista. Las organizaciones en las que la autora participa y/o dirige consideran el capitalismo como el sistema responsable de la explotación y opresión de las mujeres. Ella muestra un alejamiento de las disputas intra-feministas sobre cuestiones como la libertad sexual y la agenda identitaria que, en Portugal, han tenido una episódica expresión organizada con el *Movimento de Libertação das Mulheres*, y que pasaron a ser emblemáticas de la tercera ola del feminismo.

Críticas recibidas

Es con la entrada del siglo XXI que la recepción de la obra literaria, el pensamiento y la acción feminista de Maria Lamas aumenta en Portugal y otros países de habla portuguesa. Así lo confirman las diversas tesis de doctorado y maestría sobre su trayectoria y obra (como [Maria Luzi Fouto Prates 2010](#) y [Maíra Fernanda dos Santos Sagiotto 2020](#)), otros escritos ([Diogo Ramada Curto 2023](#); [José Neves 2010](#); [Manuel Villaverde Cabral 2017](#)), los coloquios sobre su obra ([Regina Marques 2008](#)), y las exposiciones y respectivos catálogos en su honor en 2013, 2019 y 2024¹.

A pesar del *tour de force* sobre la condición femenina en Portugal representado por su monumental libro *As mulheres do meu país*, los ecos en la prensa y en la vida literaria no fueron extraordinarios, sobre todo porque en Portugal existía un fuerte régimen de censura y un contexto de violencia policial oficial. Algunos periódicos informaron sobre esta obra, reprodujeron extractos e ilustraciones de esta, entrevistaron a la autora y publicaron reseñas críticas ([Maria Luzi Fouto Prates 2010, 160](#)). Sin embargo, en las islas Azores, sí existió expectación previa con relación a este trabajo de la autora. Así lo recoge la propia [Maria Luzi Fouto Prates \(2010, 161\)](#) que detalla distintas publicaciones de esa región en las que se hablaba de Maria Lamas como «*la ilustre periodista y escritora*» a la que otorgaban plena confianza sobre su trabajo con las mujeres azoreñas. Y, en Brasil, existieron críticas muy positivas de esta obra, una vez publicada, como la aparecida en el periódico *Folha da Manhã*, de São Paulo, el 4 de noviembre de 1948:

La obra de María Lamas (...) tiene importancia etnográfica por los paneles de "tipismos" en las costumbres que describe; tiene trascendencia política y social porque, al contarnos cómo viven y trabajan, cómo sienten y piensan las mujeres de su país, lleva lógicamente a la conclusión de cómo deberían vivir, cuando el egoísmo, los prejuicios y la educación morisca de los hombres les permitan abrir los ojos a la verdad (citada en [ibidem, 163](#)).

El historiador [José Neves \(2010\)](#) señala que, en 1935, la entonces periodista Maria Lamas aceptó la condecoración de la *Orden de Sant'Iago da Espada (1934)* concedida por el régimen autoritario del Estado Nuevo, implementado el año anterior. Según este autor, no es de extrañar que Maria Lamas recibiera tal premio, ya que en aquel momento todavía no mostraba apego al feminismo ni siquiera a la lucha por la igualdad de las

¹ Las exposiciones referidas son: “SEMPRE MAIS ALTO”. MARIA LAMAS (1893-1983). 120 anos após o nascimento de Maria Lamas. Torres Nova, 2013. *Maria Lamas, uma nova manhã que se anuncia mais luminosa e de maior esplendor*. Alhos Vedros, 2019. *As Mulheres de Maria Lamas*. Lisboa, 2024.

mujeres ante la ley (*ibidem*, 231). El mismo autor sostiene que, en la década de 1950, Maria Lamas todavía denotaba una imagen maternalista de la mujer, no ajena al discurso de la paz influenciado por la entonces orientación del Partido Comunista Portugués: en la guerra, las mujeres eran inmoladas como madres porque eran ellas las que recibían a sus hijos muertos. Según la reflexión crítica de José Neves (2010), Maria Lamas fue, además, portadora de una visión teleológica derivada de la perspectiva marxista ortodoxa, defendiendo que solo las mujeres trabajadoras podrían alcanzar la emancipación como trabajadoras y como mujeres.

Bibliografía de la autora

Gran parte de su bibliografía se encuentra recogida, en formato abierto, en la tesis doctoral de Maria Luzi Fouto Prates (2010), referenciada en el apartado de bibliografía sobre la autora.

Lamas, Maria:

- 1935. *Para além do amor*. Lisboa: Editorial O Século.
- 1936. *O relicário perdido*. Lisboa: Editorial O Século.
- 1936. “As mulheres portuguesas também protestam contra a guerra”, *O Diabo*, 29 septiembre.
- 1938. *A ilha verde*. Lisboa: Editorial O Século.
- 1942. *Maria. O caminho luminoso*. Lisboa: Livraria Civilização.
- 1942. *O vale dos encantos*. Lisboa: Edições Universo.
- 1946. “Livro de amor”. *Ver & Crer* 9 (enero): 101-115.
- 1948-50. *As mulheres do meu país*. 15 fascículos. Lisboa: Actualis, Lda.
- 1949. *As 4 Estações* (Primavera, Verão, Outono, Inverno). 4 vols. Lisboa: Distribuidores Gerais Actualis, Lda.
- 1949. “O Despertar de Sílvia”. En *As Quatro Estações*, vol. I. Lisboa: Distribuidores Gerais Actualis, Lda.

- 1950. “A paz e a vida”. En *Duas conferências em defesa da paz*, editado por Maria Lamas & R. L. Gomes. Porto: Tipografia do Povo Portuense.
- 1952. *A mulher no mundo*. 2 vols. Rio de Janeiro y Lisboa: Livraria Editora da Casa de Estudantes do Brasil.
- 1956. *Arquipélago da Madeira. Maravilha atlântica*. Funchal: Editorial Eco do Funchal.
- 1959. *O mundo dos deuses e dos heróis. Mitologia geral*. 2 vols. Lisboa: Editora Estampa.
- 1971. “A promoção da mulher e a protecção da criança”. En: *Mulheres contra homens?*, textos de varias autoras, 123-142, Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- 1978-1989. Revista *Mulheres*, números 1 al 130. [Maria Lamas, dir. honoraria]. Lisboa: Editorial Caminho.

Silvestre, Rosa (pseudónimo):

- 1923. *Humildes*. París-Lisboa: Aillaud & Bertrand.
- 1923. *Diferença de raças*. Lisboa: Portugália.
- 1926. “Regresso à felicidade”. *Correio da manhã* 1(10): 27-11.
- 1927. Peregrina do ideal. *Correio da manhã*, nº 2018 de 3 de enero a nº 2043, de 28 de enero.
- 1928. *O caminho luminoso*. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia “O Século”.
- 1929. *Maria Cotovia*. Porto: Livraria Civilização.
- 1931. *As aventuras de cinco irmãozinhos*. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade.
- 1933. *A montanha maravilhosa*. Lisboa: Editorial O Século.
- 1934. *A estrela do norte*. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia “O Século”.
- 1935. *Brincos de cereja*, Lisboa: Editorial O Século.

Bibliografía sobre la autora

1. Cova, Anne y Costa Pinto, António. 1997. “O salazarismo e as mulheres. Uma abordagem comparativa”. *Penélope* 17: 71-94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2656445>.
2. Fiadeiro, Maria Antónia. 2003. *Maria Lamas: Biografia*. Lisboa: Quetzal Editores.
3. Fouto Prates, Maria Luzi. 2010. *Maria Lamas (1893-1983). Uma participante na história da mentalidade feminina*. Tesis doctoral. Universidade Nova de Lisboa. <https://run.unl.pt/handle/10362/5576>.
4. Marques, Regina (coord.). 2008. *A memória, a obra e o pensamento de Maria Lamas*. Lisboa: Edições Colibri y Movimento Democrático de Mulheres.
5. Neves, José. 2010. “O país de Maria Lamas”. *Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, cultura e história do século XX*, 229-246, Lisboa: Tinta da China.
6. Pereira Bastos, José Gabriel. 2017. *Maria Lamas, mulher de causas (biografia breve)*. Torres Novas: Municipio de Torres Novas.
7. Pinto Janeiro, Helena. 2010. “A questão feminina na campanha de Norton de Matos”. En *Norton de Matos e as eleições presidenciais de 1949. 60 anos depois*, editado por Heloísa Paulo y Helena Pinto Janeiro (coord.), pp. 35-56, Lisboa: Edições Colibri y Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
8. Ramada Curto, Diogo. 2023. *Um país em bicos de pés. Escritores, artistas e movimentos culturais*. Coimbra: Edições 70.
9. Santos Saragiotto, Máira Fernanda dos. 2020. *Maria Lamas e As mulheres do seu país: Construção de narrativas através de olhar de mulher, jornalista e intelectual*. Tesis de máster. Universidade do Porto. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/131859/2/440021.1.pdf>.
10. Villaverde Cabral, Manuel. 2017. “Texto e imagem fotográfica no primeiro contra-discurso durante o Estado Novo: ‘As mulheres do meu país’ de Maria Lamas”. *Comunicação Pública* 12 (23): 1-27. <https://journals.ipl.pt/cpublica/article/view/162>.

Agradecimientos

Agradezco a las revisoras los comentarios, fundamentales para precisar algunos puntos, a los que añado las conversaciones con José Luís Garcia. Mi gratitud también es para Beatriz Martín.